

Achim Hättich

Schwalben oder Strohfeuer? Zur Sichtbarkeit von Personen mit Behinderung in Spielfilmen

Zusammenfassung

In einer Zeit, in der zunehmend unsere Alltagserfahrungen durch mediale Repräsentationen ersetzt werden, wird es immer wichtiger, dass Personen mit Behinderung nicht nur in den Medien vertreten = sichtbar sind. Darüber hinaus ist es entscheidend, in welcher Art und Weise sie dargestellt werden, weil dies einen sehr grossen Einfluss auf das Bild dieser Personen in der Öffentlichkeit hat. Anhand des populären Mediums Film wird gezeigt, inwieweit diesbezügliche Darstellungen positiv oder negativ zu bewerten sind und ob sich diese über die Zeit hinweg verändert haben. Ein spezielles Augenmerk wird auf besonders erfolgreiche Filme und deren Stars geworfen.

Résumé

A une époque dans laquelle nos expériences quotidiennes sont toujours davantage remplacées par des représentations médiatiques, il est de plus en plus important que les personnes en situation de handicap soient visibles/représentées dans les médias. La manière dont sont présentées ces personnes joue un rôle primordial parce qu'elle aura une très grande influence sur leur image auprès du grand public. Au travers des films nous tenterons de savoir si ces représentations sont plutôt négatives ou positives et si elles ont évolué au cours des époques. Nous accorderons une attention toute particulière aux films à succès et aux acteurs qui y tiennent la vedette.

Das Jahr 2010 wurde in der Schweiz durch einen verstärkten Einbezug oder eine grössere Beachtung von Personen mit Behinderung in den audiovisuellen Medien geprägt. Es begann mit dem Dokumentarfilm *Nel giardino dei suoni* von Nicola Bellucci über einen blinden Musiker und Therapeuten, der den Prix de Soleure gewann. Im Juli startete das SF die Reality-Doku «*Üsi Badi*» mit geistig behinderten Personen. Im August mit einer Premiere auf der Piazza in Locarno (Kinostart im Oktober) verwirklichte der bekannte Dokumentarfilmer Paul Riniker mit *Sommervögel* eine leichte Komödie über eine leicht geistig behinderte junge Frau, die sich verliebt. Schliesslich kam der skandalumwitterte *Sennentuntschi* von Michael Steiner mit einem stummen Jungen im Oktober ins Kino. Darüber hinaus sind in den

weniger beachteten *L'Enfance d'Icare* und *Sinestesia* Personen mit Behinderung Hauptpersonen. Eine solche Häufung von Filmen mit Personen mit Behinderung ist einmalig in der Schweizer Filmgeschichte. Sind jetzt diese en vogue in den Medien? Wenn dann jedoch bekannt wird, dass Riniker aus «Marketinggründen» seinen Film nicht mit einer Schwerbehinderten drehte, wie in der zugrunde liegenden Geschichte vorgesehen, sondern ihr nachträglich die Diagnose Asperger verpasste, bekommt das strahlende Bild erste Schattierungen. Im Übrigen ist die Situation nicht nur in der Schweiz zu berücksichtigen, da hier konsumierte Filme vorwiegend internationaler Herkunft sind und aus unterschiedlichsten Produktionsjahren stammen. Hat sich die Darstellung von Personen mit Behinderung nun im Ver-

lauf der Filmgeschichte verändert? Frühere, eigene Untersuchungen haben bereits auf eine Trendwende zum Positiveren hingewiesen, sei es die Integration in den Arbeitsprozess (Hättich, 2007), die Positionierung als Held und Führungskraft (Hättich, 2008) oder die körperliche Attraktivität (Hättich, 2009). Dieser Artikel stellt nun einerseits eine Gesamtschau, andererseits eine Aktualisierung und Ausweitung dar.

Hintergrund

Personen mit Behinderung und deren Repräsentationen sind in unserem Alltag entweder bemerkenswert abwesend, marginalisiert im Hintergrund oder werden als verzichtbar angesehen. Wir leben jedoch in einem Zeitalter, in dem Medien intensiv konsumiert werden, diese omnipräsent sind und ferner eine Hinwendung vom Text zum Bild erfolgt. Es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten, oftmals untereinander kompatiblen Medien, von denen je nach Medium wieder eine unendliche Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten existiert. Dies bedeutet, dass eine hohe Komplexität besteht, die es erschwert, allgemeingültige Aussagen zu treffen, was im Auge zu behalten ist, wenn die Repräsentation von Behinderung diskutiert wird. Um aber Komplexität zu reduzieren, erfolgt eine Beschränkung auf den Film und das aus gutem Grund, denn Isaac et al. (2010, 629) verweisen auf die spezielle Bedeutung des Filmes im Zusammenhang mit Behinderung: «There is probably no stronger force than the film medium. Movies can build up or rip down a community's or individual's reputation. The same can be applied to its effect on the world of disabled persons. A movie's portrait of a disabled individual as a loser, as a useless individual, as an entity to be mocked, as a receptacle of charity and not one with rights, all build an unhealthy social reputation that

will stay on in the minds of the public for many years to come.»

Trotz dieser Bedeutung wurde in der Filmwissenschaft die akademische Auseinandersetzung mit der Repräsentation von Personen mit Behinderung in Filmen kaum vorangetrieben. Seit Nordens bahnbrechendem Werk von 1994 ist keine Monographie mehr über das Thema erschienen. Von Büchern, die sich in letzter Zeit mit der Darstellung des diskriminierten Anderen beschäftigt, zu denen Personen mit Behinderung sicherlich zählen, widmen Benschhoff & Griffin (2009) ihnen ein Kapitel, während Behinderung bei Hilliard (2009) trotz sehr vieler erwähnter Tabubereiche keine Rolle spielt. Christen (2010) geht in seiner Monographie zum Zirkusfilm im bezeichnenden Kapitel «Transgression und narrative Stereotypisierung» auf «entstellte Körper» ein. Immerhin gab es eine Sondernummer der «Canadian Journal of Film Studies», wo Markotic (2008: 7) zum Schluss kommt: «In film, disability has been disproportionately underrepresented at the same time as it has been excessively displayed».

Sichtbarkeit

Wenn es um das Bild geht, welches Personen mit Behinderung in der Öffentlichkeit haben, ist ihre Sichtbarkeit zentral. Dies ist ebenfalls die Dimension für Filme, denn das Kino bezieht sich primär auf das Visuelle. Diese Bilder stehen nicht für sich, denn nach Sutherland (1997) wird ihnen Bedeutung zugeschrieben: Hinken meint Versager, Blinde sind weise, Amputierte bitter, Bucklige verückt, angeborene Leiden tragisch und isoliert. Fiedler (1996: xiii) konstatiert: «... the strangely formed body has represented absolute otherness in all times and places since human history began». Für Snyder & Mitchell (2006, 170) haben sich die voyeuristi-

schen Tendenzen, – im eigenen Blick spiegelt sich das Nichtrespektierbare und Groteske –, aus einer anfänglich psychischen Reaktion «a viewer's moral and aesthetic recoil in horror at the sight of disability begetting disability begetting disability» entwickelt.

Jene Aussagen, die allesamt von einem negativen Bild von Behinderung ausgehen, stammen aus theoretischen Betrachtungen und haben diese nicht empirisch überprüft. Wird dies getan, gibt es drei Möglichkeiten, Sichtbarkeit in Spielfilmen zu konzeptualisieren:

- Exzeptionale Sichtbarkeit: mit welcher Häufigkeit treten Personen mit Behinderung in Filmen auf?
- Existentielle Sichtbarkeit: wird ihnen im Verlauf des Filmes ein Lebensrecht zugestanden?
- Evaluative Sichtbarkeit: welche Rollen und Eigenschaften werden ihnen im Film zugeschrieben?

Bei jedem Film stellt sich bei der Produktion die Frage, wie das vorgesehene Rollenspektrum zu besetzen ist. Dies ist in der Regel vom Drehbuchautor, Regisseur und Produzent abhängig, wobei ökonomische, künstlerische oder ideologische Erwägungen bedeutend sind. Es steht ihnen prinzipiell frei, Personen mit Behinderung als diskriminierte Minorität einzubeziehen. Erfolgt diese, stellt das einen bewussten Entscheid dar.

Wichtig ist unter der Dimension Sichtbarkeit auch den Existenzstatus zu berücksichtigen, denn früher wurden Personen mit Behinderung ausgeschlossen und sogar deswegen getötet. Stirbt eine behinderte Person im Film, taucht sie nicht mehr auf. Da selten auf den Leidensprozess an sich eingegangen wird, was zu Empathie führt, löst das Verschwinden einer Person aus dem Film ihre Sichtbarkeit auf. Dies ist nicht zu verglei-

chen mit einer behinderten Person in einer Nebenrolle oder gar mit einem Statisten, der im Rollstuhl im Bildhintergrund durch die Gegend geschoben wird und im Weiteren nicht mehr berücksichtigt wird.

Am bedeutendsten ist, welche Rolle die behinderte Person spielt (und ob sie von berühmten Schauspielern bzw. Schauspielerinnen gespielt wird) und ob die jeweilige Rolle positiv oder negativ belegt ist. Freilich kann auch ein Schurke faszinieren. In diesem Fall fragt sich, welche Elemente einer solchen Person dominieren oder, ob solche Personen mit Behinderung ganzheitlich wahrgenommen werden. Filme sind sehr komplex, eine Person zeigt die unterschiedlichsten Verhaltensweisen und Handlungen. Über die gesamte Filmdauer hinweg kann es starke Schwankungen in der Wahrnehmung einer Rolle geben. Dies gilt umso mehr, weil über die Filmgeschichte hinweg Charaktere zunehmend differenzierter dargestellt werden. Wegen des hohen Medienkonsums dürfte es in der Rezeption zumeist zu flüchtigen, diffusen Eindrücken kommen, die durch zentrale Tendenzen geprägt werden.

Methode

Um die verschiedenen Sichtbarkeiten zu untersuchen, wurden die zum Stichtag (1.11.2010) in der Datenbank vorhandenen 4673 Filme als Basis verwendet, davon wurden 272 Filme ausgeschlossen, weil über sie keine Angaben in den zu analysierenden Bereichen «Funktion und Outcome» vorlagen. 4401 Filme wurden in der Analyse verwendet. Kommen in einem Film mehrere Personen mit Behinderung vor, wurden diese jeweils separat gezählt, sofern sie sich unterschieden. Unter Outcome wird verstanden, ob die Person im Film stirbt oder nicht, unter Funktion wurden dominante Rollen und Eigenschaften erfasst. Diese wurden in vier

Abbildung 1

Prozentuale Verteilungen an positiven, negativen, neutralen und ambivalenten Darstellungen von Personen mit Behinderung in Spielfilmen nach Dekaden

Abbildung 2

Prozentanteil jener Personen mit Behinderung, die in Spielfilmen am Leben bleiben, eingeteilt nach Dekaden

Bezüglich des Outcomes (Abbildung 2) ist festzuhalten, dass durchwegs mindestens 60 % im Film am Leben bleiben, oftmals sind es jedoch fast 80 %, wobei zwischen 1960 und 1989 dies um 15–20 % niedriger ist.

Werden die verschiedenen Behinderungsarten betrachtet, sind unter den positiven Darstellungen die Blinden übervertreten; unter den ambivalenten sind es Menschen mit psychischen Störungen und Entstellungen; unter den neutralen geistige Behinderung, Gehörlosigkeit und Paralyse; bei den negativen sind es Menschen mit Entstellungen, Mehrfachbehinderungen, Kleinwüchsigkeit und Riesenhaftigkeit.

Die Darstellung nach verschiedenen Weltregionen und damit unterschiedlichen Kulturen ergibt keine grossen Unterschiede, nur in Lateinamerika gibt es eine signifikant häufigere negative Darstellung (42,2 % aller Filme), während in Japan eine signifikant häufigere positive Repräsentation zutrifft (62,7 % aller Filme). Europa und Nordamerika unterscheiden sich nicht.

Qualitative Analyse

Jene bisher dargestellte Analyse betrachtet die Filmproduktion. Steht hingegen die Rezeption im Mittelpunkt, muss ein anderer Ansatz gewählt werden. Filme werden selektiv geschaut, abhängig von persönlichen Vorlieben und vom Bekanntheitsgrad des Filmes oder von darin vertretenen Stars, welches allenfalls ein mehrmaliges Sehen einbezieht. Augenmerk sind immer die Stars, aber nur wenige haben Rollen gespielt, in denen sie behindert sind. Unter ihnen sind zu finden:

- John Wayne in *The Wings of Eagles* (1957) als Gelähmter
- Audrey Hepburn in *Wait until Dark* (1967) als Blinde

- Tom Cruise in *Vanilla Sky* (2001) als Entstellter
- Ben Stiller in *Tropic Thunder* (2008) als geistig Behinderter
- Dustin Hoffman in *Rain Man* (1988) als Autist
- Al Pacino in *Scent of a woman* (1992) als Blinder

Es ist besonders wichtig, dass Personen mit Behinderung in erfolgreichen Filmen auftreten, weil diese nicht nur die grösste Verbreitung finden, sondern auch am beliebtesten sind. Werden die 50 weltweit erfolgreichsten Filme (ohne Animationsfilme, Stichtag 1.11.2010) analysiert, kommt in 24 keine behinderte Person vor. In den restlichen Filmen ist sie 15mal eindeutig die Hauptperson und abgesehen einer Ausnahme (*The Dark Knight*) wird diese positiv dargestellt. In fünf Filmen ist sie eine nicht ganz so wichtige Hauptperson, wird hier jedoch nur zweimal positiv gezeigt. In allen sechs Filmen, in denen sie eine erkennbare Nebenrolle repräsentiert, erfolgt die Repräsentation positiv. Insgesamt tritt nicht nur in jedem zweiten Megablockbuster eine Person mit Behinderung auf, sondern ist fast immer eine Hauptperson und deren Darstellung ist positiv. Dieser Befund mag erstauen. Eine mögliche Erklärung ist, dass wegen der hohen Investitionskosten möglichst grosse Bevölkerungskreise einbezogen werden müssen, um den Film rentabel zu machen.

Fazit

Sofern Personen mit Behinderung in Filmen auftreten, erfahren sie eine mehrheitliche positive Darstellung. Das verändert sich nicht gross in der Filmgeschichte, zeigt jedoch in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts die bisher positivste Darstellung in allen erwähnten Sichtbarkeitskriterien. Dies gilt nicht nur für Einstellungen und Rollen, sondern ebenfalls für die Sichtbarkeit/Existenzberechtigung an sich und besonders bei Blockbusterfilmen. Dies variiert weniger nach Produktionsland, aber stärker nach Behinderungsart. Zumindest was das Medium Film anbelangt, können sich Personen mit Behinderung «sehen lassen». Dabei ist es generell so, dass in der Filmgeschichte an sich kein Trend zu positiven Darstellungen besteht, abgesehen von den Blockbustern sogar von einer leichten Wende zur Negativierung ausgegangen werden kann. Von daher ist es als umso grösserer Erfolg zu werten, dass Personen mit Behinderung in Spielfilmen eine zunehmend positivere Repräsentation erfahren. Wichtiger ist dabei die Sichtbarkeit und nur sekundär die Art der Darstellung. Nicht zu vergessen ist, dass solche Bewertungen subjektiver Natur sind und eine Darstellung selten nur negativ sein kann. Diese positive Darstellung hilft, das Bild von Personen mit Behinderung in der Öffentlichkeit zu verbessern und für jene Personen auch nutzbar zu machen.

Dr. phil. Achim Hättich
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
5850 Zürich
achim.haettich@hfh.ch

Literatur

- Benshoff, H. M. & Griffin, S. (2009). *America on Film. Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the movies*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Christen, M. (2010). *Der Zirkusfilm. Exotismus, Konformität, Transgression*. Marburg: Schueren.
- Fiedler, L. (1996). Foreword. In: R.G. Thomson (Hrsg.), *Freakery: cultural spectacles of the extraordinary body* (XIII–XVI). New York: New York University Press.
- Hättich, A. (2007). «Mitten drin und voll dabei». Zur Repräsentation beruflicher Positionen von Personen mit Behinderung im Spielfilm. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 31–37.
- Hättich, A. (2008). Was Harry Potter für die Heilpädagogik bedeutet: filmische Repräsentationen heldenhafter und leitender Personen mit Behinderung. *Heilpädagogik*, 2, 21–26.
- Hättich, A. (2009). Der lange Weg zur Attraktivität: Ästhetisierung von Behinderung am Beispiel Film. In U. Strasser et al. (Hrsg.), *Ästhetisierung der Sonderpädagogik* (S. 239–252). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hilliard, R. L. (2009). *Hollywood speaks out. Pictures that dared to protest real world issues*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Isaac, R., Dharma Rajaa, B.W. & Ravanamb, M.P. (2010). Integrating people with disabilities: their right – our responsibility. *Disability & Society*, 25, 627–630.
- Marcotic, N. (2008). Punching up the story. *Canadian Journal of Film Studies*, 17, 2–10.
- Norden, M.F. (1994). *The cinema of isolation a history of physical disability in the movies*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Snyder, S.L. & Mitchell, D.T. (2006). *Cultural locations of disability*. Chicago: University Press.
- Sutherland, A. (1997). Black Hats and twisted Bodies. In A. Pointon, & C. Davies (Hrsg.), *Framed. Interrogating disability in the media* (16–20). London: BFI.